

18. Матюшин, А.В. специфики бизнес-моделей необанков и их применимости в условиях экономических ограничений / А.В. Матюшин, А.В. Аборчи, А.С. Павлий // Вестник Института экономических исследований. – 2020. – № 3 (19). – С. 136-143.

19. Половян, А.В. Экономика территорий с вновь образованной государственностью – Донецкая Народная Республика / А.В. Половян, Р.Н. Лепа, С.Н. Гриневская // Проблемы прогнозирования. – 2018. – № 1 (166). – С. 99-107.

20. О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики от 26 апреля 2019 года № 32-ПНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tsentralnom-respublikanskom-banke-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

21. Об обеспечении социальных и пенсионных выплат, предоставлении банковских услуг на освобождённых территориях ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/news/ob-obespechenii-socialnyh-i-pensionnyh-vyplat-predostavlenii-bankovskih-uslug-na-osvobozhdennyh-territoriyah-dnr>

22. На освобождённых территориях Юга Украины откроют филиалы ЦРБ ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tsargrad.tv/news/na-osvobozhdjonnnyh-territorijah-juga-ukrainy-otkrojut-filialy-crb-dnr_546162?ysclid=13cq40m326

23. Бурлачков, В.К. Swot-анализ финансовых источников роста российской экономики / В.К. Бурлачков, И.И. Волков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2016. – № 40 (322). – С. 4-16.

24. Зверьков, А.И. Экспансия клиентоориентированных подходов и поиск банками эффективных каналов обслуживания / А.И. Зверьков // Вестник ОГУ. – 2012. – № 13 (149). – С. 145-151.

УДК
DOI

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КОРОЛЕВСКИЙ Д.Е.,
аспирант
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика

В статье определены приоритетные направления реализации государственной инвестиционно-инновационной политики в Луганской Народной Республике в научно-технологической, производственной, финансовой, социально-экономической сферах. Важным направлением

работы, непосредственно связанной с технико-технологическим нововведением, является разработка новых организационных структур, форм стимулирования разработки и реализации инновационных проектов. Обоснована необходимость создания на государственном уровне финансового механизма поддержки инновационного бизнеса, сущность которого заключается в ресурсном обеспечении инновационных проектов, которые позволяют восстанавливать производства, создавать новые рабочие места и производить конкурентоспособную продукцию.

Ключевые слова: инвестиции, инновации, технологии, проекты, стратегия, финансовый механизм, государственная политика

INVESTMENT AND INNOVATION POLICY IN THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC

**KOROLEVSKIY D.E.,
postgraduate student
Department of Enterprise Economics and Human
Resources Management
SEI HE LPR «Lugansk National
agricultural university»,
Lugansk, Lugansk People's Republic**

In the article priority areas for the implementation of the state investment and innovation policy in the Luhansk People's Republic are identified in the framework of scientific and technological, industrial, financial, socio-economic spheres. An important area of work directly related to technical and technological innovation is the development of new organizational structures, forms of stimulation for the development and implementation of innovative projects. The necessity of creating a financial mechanism for supporting innovative business at the state level, the essence of which lies in the resource provision of innovative projects that allow to restore production, create new jobs and produce competitive products, is substantiated.

Keywords: investments, innovations, technologies, projects, strategy, financial mechanism, public policy

Актуальность. В условиях становления Луганской Народной Республики (ЛНР) постепенно продолжают работы по восстановлению инфраструктуры после ведения активных боевых действий. С учётом того, что в ЛНР сохранился научно-производственный потенциал с позиции государственного управления его необходимо развивать. С учётом интеграционных процессов с Российской Федерацией именно программный и проектный подходы к обеспечению реализации инвестиционно-инновационной политики становятся актуальными на современном этапе государственного строительства Луганской Народной Республики.

Анализ последних исследований. Вопросами реализации инвестиционно-инновационной политики занималось большое

количество зарубежных и отечественных учёных, особенно следует выделить труды О.М. Зарянкиной [1], С.М. Толкачёва, Р.Н. Галямова, Т.А. Фоменко [2], Ф.О. Байрамукова [3], А. Смирнова, А.В. Сущенцова [4], А.И. Короткевича, Д.В. Шпаруна, Ц. Сюй [5], Я.Ю. Зяблицева, И.В. Зяблицева [6], Д.А. Максимова [7], Р.В. Ободца, Е.А. Бессоновой [8; 9], Я.В. Ободец [10]. Такой перечень учёных можно продолжать, так как охватывает различную специфику инвестиционного и инновационного развития на разных уровнях – государство, регион, предприятие, отрасль. Так, в исследованиях Р.В. Ободца затрагивается уровень инновационного развития предприятий АПК [8]. В то же время Я.Ю. Зяблицева и И.В. Зяблицева детализируют инвестиционно-инновационную активность АПК в целом. А.А. Смирнов и А.В. Сущенцов рассматривают инвестиционно-инновационную политику на уровне региона, применяя различные инструменты, в частности, программы и стратегии [4]. Однако системные представления о применении инструментов для реализации инвестиционно-инновационной политики на уровне государства в условиях кризисных проявлений экономики в исследованиях отечественных авторов не детализируются. А в условиях ограниченности ресурсов важно выделить приоритетные направления для обеспечения реализации государственной инвестиционно-инновационной политики.

Цель статьи: определить приоритетные направления инвестиционно-инновационной политики на уровне государства и сформировать основу для применения проектного и программного подходов к реализации такой политики.

Изложение основного материала. Прежде чем определить приоритетные направления реализации государственной инвестиционно-инновационной политики в Луганской Народной Республике, необходимо сформулировать цель политики, которую предполагается достичь. В данном случае такой целью может служить сбалансированное развитие и эффективная реализация инвестиционно-инновационного потенциала промышленно-производственного комплекса определённой территории. Ключевыми моментами указанной цели является определение содержания терминов «сбалансированное развитие» и «эффективная реализация».

Под «сбалансированным развитием» будем понимать различные качественные и количественные соотношения темпов развития отдельных составных элементов инновационно-инвестиционного потенциала (промышленно-производственного, научно-технического, инвестиционного и т.п.). В одних случаях сбалансированным развитием рассматриваемого потенциала следует признать такое, при котором опережающими темпами осуществляется рост научно-технического

потенциала, в других – рыночной инфраструктуры региона, в третьих – инвестиционного и промышленно-производственного потенциалов и т.п. В принципе, сбалансированное развитие может предполагать рост одних составляющих инвестиционно-инновационного потенциала территории и сокращение других.

В связи с этим решение о том, что считать «сбалансированным развитием» в каждом конкретном случае должно осуществляться на основе анализа состояния инвестиционно-инновационного потенциала территории (абсолютных значений и существующего соотношения величин его основных элементов), наблюдаемых тенденций его эволюции (темпов и направлений развития отдельных составляющих) и представлений о рациональной структуре потенциала. Указанные представления должны формироваться, исходя из перспективных задач социально-экономического развития государства и его отдельных территорий (городов и районов), с учётом новейших достижений и направлений научно-технического прогресса, возможностей и целесообразности их реализации в ЛНР.

В условиях жесточайшего дефицита средств необходимо планомерно совершенствовать систему реализации государственной инвестиционно-инновационной политики в ЛНР, согласовывая её с целями устойчивого развития общества. Поэтому профильному министерству следует обеспечить комбинированный подход к поддержке соответствующих направлений науки и техники, предусматривающий финансирование государством фундаментальных и прикладных исследований. Для этого важно определить приоритеты в научно-технологической, производственной, финансовой, социально-экономической сферах.

В качестве приоритетов структурных преобразований необходимо выделить: укрепление на территории ЛНР производств, способных производить наиболее конкурентоспособную продукцию, активизацию создания новых производств «высоких технологий», постановку стратегической задачи выхода на лидирующие позиции по отдельным элементам промышленного развития территории.

Для научно-технологической сферы наиболее приоритетными направлениями инвестиционно-инновационной политики должны стать:

продолжение разработок отечественных научных коллективов, имеющих мировое признание, осуществление прикладных исследований и технологии, в которых ЛНР имеет значительный научный, технологический и производственный потенциал;

развитие высшего образования и подготовка научных и научно-педагогических кадров по приоритетным направлениям научно-технологического развития;

развитие научных основ строительства социально-

ориентированной экономики;

научное обеспечение решения проблем экологической безопасности;

разработка и внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Для производственной сферы среди приоритетных направлений на основе исследований Ободца Р.В., где рассматриваются «...составляющие индексов инновационного развития, как на региональном, так и местном уровнях, которые обеспечат повышение эффективности функции планирования...» [9], в государственном управлении следует выделить:

формирование наукоёмких производственных процессов, содействие созданию и функционированию инновационных структур (технопарков, техноинкубаторов и т.д.);

создание конкурентоспособных перерабатывающих производств; технологическое и техническое обновление базовых отраслей экономики государства;

внедрение высокорентабельных инвестиционно-инновационных проектов, реализация которых может обеспечить скорейшую отдачу и положить начало прогрессивным изменениям в структуре производства и тенденциях его развития.

Потенциальные приоритеты финансовой и социально-экономической сфер, как было обозначено в работе Ободец Я.В., заключаются в: возможности концентрации и направления инвестиционных ресурсов бюджетов, кредитных средств, налогового стимулирования инвестиционных процессов, внедрение новых организационных схем развития предприятий; стимулировании долгосрочного кредитования производства коммерческими банками; создании достаточного количества рабочих мест [10].

Активизация деятельности организационных механизмов реализации государственной инвестиционно-инновационной политики может быть реализована путём осуществления мероприятий по общеэкономической организации, расширению предложений, спроса и распространения научно-технических знаний, прямого стимулирования инвестиционно-инновационной деятельности, совершенствования финансовой деятельности и других мероприятий.

Мероприятия общеэкономической организации, направленные на формирование и реализацию государственной инвестиционно-инновационной политики, включают в себя:

повышение регулирующей роли государства в восстановлении инвестиционно-инновационных процессов путём концентрации и направления инвестиционных ресурсов бюджетов всех уровней и других средств в развитие приоритетных секторов экономики;

налоговое стимулирование инвестиционных процессов, внедрение новых организационных схем развития предприятий;

разработку и внедрение новой амортизационной политики, ориентированной на инвестиционно-инновационную деятельность;

осуществление перехода от безвозвратного бюджетного финансирования инвестиций к целевому кредитованию инвестиционных проектов;

осуществление отбора инвестиционных проектов для предоставления предприятиям государственной поддержки;

повышение инвестиционной направленности процессов восстановления крупных или градообразующих предприятий в виде продажи пакетов акций в размере не меньше 50 процентов плюс одна акция уставного фонда;

осуществление контроля над заключением договоров купли-продажи пакетов акций во время восстановления государственных предприятий и, особенно, в части выполнения покупателями взятых на себя инвестиционных обязательств;

усовершенствование методологических подходов к оценке стоимости объектов восстановления инфраструктуры предприятия, в том числе в части определения цены неликвидных предприятий.

Важной частью государственной инвестиционно-инновационной политики должно стать создание условий для расширения спроса, предложений и распространения научно-технических знаний и коммерческого внедрения научно-технических разработок в производство, что предполагает формирование и развитие рынка факторов промышленного производства:

повышение уровня и расширение сферы научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработок, в том числе путём систематического повышения доли расходов на науку в государственном бюджете;

развитие фундаментальных исследований, имеющих особое значение для перехода экономики на инновационный путь развития;

оптимизацию структуры учреждений и хозяйственных субъектов, действующих в научно-технической сфере;

формирование в обществе методов содействия инновациям путём внедрения новых образовательных программ и развития системы непрерывного образования в науке, производстве, сфере услуг;

создание принципов для развития научно-технической деятельности предприятий и посреднических организаций, содействующих активизации инновационной деятельности, помогающих установлению связей между научно-исследовательской сферой и производством;

усовершенствование организационно-экономического механизма

международного трансферта технологий с целью создания политических, правовых и экономических условий для роста притока иностранного капитала, а также экспорта отечественных технологий;

содействие развитию изобретательства и обеспечению надёжной патентной защиты результатов прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Для прямого стимулирования инвестиционно-инновационной деятельности должно быть осуществлено:

применение льгот для всего цикла инновационного процесса от фундаментальных исследований до внедрения в производство;

освобождение от налогообложения части прибыли, направляющейся предприятиями, организациями, частными лицами в отраслевые фонды технологического развития и реконструкции производства, региональные инвестиционно-инновационные фонды, на выполнение научных работ по международным, общегосударственным программам и проектам;

создание Государственного инновационного фонда, который позволит обеспечить малым и средним научно-производственным организациям за счёт средств безвозвратных субсидий создавать и внедрять инновации, а также повышать квалификацию и переподготовку научных кадров.

При предоставлении инновационных займов следует исходить, прежде всего, из реальности проекта, срока его окупаемости и важности для максимально возможного количества потребителей. Следует также отметить, что даже очень развитые страны мира не распыляют государственные средства на решение многих проблем сразу, поскольку это приводит к возрастанию количества незавершённых проектов. Как правило, избирается одно направление инновационной деятельности, которое контролируется государством.

Выводы. Таким образом, важным направлением работы, непосредственно связанной с технико-технологическим нововведением, является разработка новых организационных структур, форм стимулирования разработки и реализации инновационных проектов. Перестройка в этих сферах не всегда отвечает интересам общества. Учёт социально-психологических факторов требует построения соответствующей базы инновационной деятельности, которая положительно влияет на ускорение инновационных процессов.

Учитывая значения инновационной деятельности для восстановления экономики и инфраструктуры ЛНР, необходимо создать на государственном уровне финансовый механизм поддержки инновационного бизнеса, сущность которого заключается в ресурсном обеспечении инновационных проектов, которые позволяют восстанавливать производства, создавать новые рабочие места и

производить конкурентоспособную продукцию. Таким образом, следует применить проектный подход к созданию привлекательных условий для инвестирования в отечественный инновационный бизнес.

Список использованных источников

1. Зарянкина, О.М. Инвестиционно-инновационная политика региона / О.М. Зарянкина // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2013. – № 1. – С. 18-19.
2. Толкачев, С.М. Инвестиционно-инновационная политика регионов: сущность, принципы, проблемы / С.М. Толкачев, Р.Н. Галямов, Т.А. Фоменко // Инновационная экономика и общество. – 2018. – № 2 (20). – С. 53-58.
3. Байрамукова, Ф.О. Проблемы и перспективы совершенствования инвестиционно-инновационной политики России / Ф.О. Байрамукова // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. – 2016. – № 5-1 (81). – С. 95-97.
4. Смирнов, А.А. Основные подходы к формированию инвестиционно-инновационной политики региона / А.А. Смирнов, А.В. Сущенцов // Управленческий учёт. – 2021. – № 10-1. – С. 69-76. – DOI 10.25806/uu10-1202169-76.
5. Короткевич, А.И. Инвестиционно-инновационные стратегии трансформации национальной экономической системы и реализация стратегии инвестиционно-инновационной деятельности региона / А.И. Короткевич, Д.В. Шпарун, Ц. Сьюй // Новая экономика. – 2018. – № 2 (72). – С. 53-58.
6. Зяблицева, Я.Ю. Инвестиционно-инновационная активность АПК Сибирского федерального округа / Я.Ю. Зяблицева, И.В. Зяблицева // Никоновские чтения. – 2019. – № 24. – С. 241-244.
7. Максимов, Д.А. Инвестиционно-инновационная деятельность промышленного предприятия / Д.А. Максимов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 2-1. – С. 137-137.
8. Ободец, Р.В. Обоснование использования биотехнологий в основных процессах предприятия АПК как основа его инновационного развития / Р.В. Ободец, Е.А. Бессонова // Менеджер. – 2020. – № 3 (93). – С. 114-120.
9. Ободец, Р.В. Индексы инновационного развития в управлении процессом модернизации муниципального капитала / Р.В. Ободец // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2013. – № 2 (64). – С. 41-47.
10. Ободец, Я.В. Инвестиционный потенциал города: проблемы и пути решения / Я.В. Ободец // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2021. – № 22. – С. 64-74. – DOI 10.5281/zenodo.5282945. – EDN KANLNP.